

Veronica CEBAN

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Instrumente metodologice ale programului de consiliere și formare Școala părinților competenți și eficienți

Rezumat: De-a lungul timpului, familia a constituit principala instituție de dezvoltare și socializare a membrilor ei. Însă, odată cu fluctuațiile politice, socioeconomice și tehnologice, se conturează tot mai mult ideea de declin al familiei. Acest

aspect a determinat apariția și augmentarea dificultăților pe care le întâmpină părinții în creșterea și educația copiilor. Articolul elucidează o serie de metode, tehnici și strategii care au fost valorificate în cadrul programului de consiliere și formare Școala părinților competenți și eficienți. Implementarea instrumentelor metodologice expuse a facilitat formarea, dezvoltarea și modificarea cunoștințelor, atitudinilor, comportamentelor și competențelor parentale, ceea ce a condus la armonizarea și fortificarea relațiilor interpersonale părinți-copii.

Cuvinte-cheie: instrumente metodologice, educație parentală pozitivă, program de consiliere, competențe parentale, eficiență parentală.

Abstract: In the past the family used to be the main institution for the development and socialization of its members. However, with the current political, economic, social, and technological fluctuations, the family's role as a central stand is beginning to decline. This aspect determined the appearance and development of certain difficulties that parents encounter in raising and educating their children. In our article we elucidate a number of methods, techniques, and strategies that were used in the School of Competent and Efficient Parents counseling and training program. The implementation of these methodological tools facilitated the formation, development, and modification of knowledge, attitudes, behaviors, and parenting skills, which led to a harmonization and strengthening of parent-child interpersonal relationships.

Keywords: methodological tools, positive parental education, counseling program, parenting skills, parental efficiency.

INTRODUCERE

Condițiile societății contemporane îi solicită familiei respectarea anumitor norme, legi, principii și practici de educație parentală, care, pe de o parte, țin să ajute și să sprijine părinții în adaptarea și valorificarea metodelor de

educație pozitivă a copiilor, respectând particularitățile individual-tipologice și de vârstă ale acestora, iar pe de altă parte, țin să formeze abilități și deprinderi de autoeducație și autoperfecționare continuă, în măsură să sporească eficiența personală și parentală. Mai mult, analiza documentelor de politici sociale și de planificare strategică națională, care prevăd sprijinirea, ocrotirea și protecția familiei, creșterea și educația armonioasă a copilului [12, 13, 20, 21, 22], de rând cu investigația noastră privind situația în mediul familial, desfășurată în ultimii patru ani, ne-au permis identificarea vulnerabilităților și a dificultăților existente în relațiile interpersonale părinți-copii și ne-au orientat în stabilirea tematicii activităților și a instrumentelor metodologice ale programului de formare pentru părinți, reieșind din problemele prestabile. În cele din urmă, ne-au direcționat să organizăm demersul formativ în vederea abilitării părinților cu un set de instrumente (metode, procedee, exerciții, tehnici și strategii de educație pozitivă a copiilor), care asigură modificarea și perfecționarea cognitiv-comportamentală, afectiv-atiudinală, volitiv-motivațională a personalității părinților în raport cu necesitățile și particularitățile individual-tipologice și de vârstă ale copiilor.

Demersul experimental al cercetării a fost conceput și desfășurat în conformitate cu reperatele teoretice ale educației parentale pozitive [1, 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19], stabilite în procesul studierii epistemologice a aspectului vizat, și cu orientările, concepțiile și abordările metodologice expuse și analizate în publicațiile anterioare [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10].

Plecând de la problemele și dificultățile stabilite în urma chestionării părinților, a copiilor și diriginților în etapa de constatare a cercetării, a discuțiilor purtate cu părinții, precum și de la obiectivele strategice propuse în documentele de politici sociale și de planificare strategică națională [12, 13, 20, 21], a fost elaborată tematica atelierelor de formare a competențelor practice ale părinților, axate pe educația pozitivă a copiilor, sintetizate în Tabelul 1.

Tabelul 1. *Tematica programului de consiliere și formare Școala părinților competenți și eficienți*

Nr.	Nivel	Denumirea activității
1.	Primar/ Gimnazial	<i>Familia contemporană. Crizele de vârstă vs crizele de familie</i>
2.		<i>Familia – factor de protecție și de risc în dezvoltarea personalității copilului. Metode aplicate în educația familială a copilului</i>
3.		<i>Dificultăți de comunicare și relaționare cu copiii. Oportunități și soluții. Arta comunicării părinți-copii</i>
4.		<i>Conflictologia familială. Strategii de prevenire și gestionare a conflictelor. Cauzele conflictelor părinți-copii</i>
5.		<i>Impactul stilurilor parentale în contextul cultivării și dezvoltării personalității copilului</i>
6.		<i>Învățăm să gestionăm eficient emoțiile. Emoții pozitive și emoții negative. Gânduri, sentimente, comportare pozitivă</i>
7.		<i>Autocunoașterea și autorealizarea personală – elemente-cheie în armonizarea relației părinți-copii</i>
8.		<i>Terapia REBT (rațional-emoțională și comportamentală) în stabilirea și diminuarea factorilor de risc în cadrul familiei</i>
9.		<i>Parenting necondiționat. Acceptarea și valorificarea personalității copilului. Părinte competent și părinte eficient</i>

În cadrul atelierelor menționate, am urmărit să formăm, perfecționăm și consolidăm la părinții implicați în cercetare (eșantionul a fost constituit din 191 de elevi din treapta primară și cea gimnazială, părinții acestora și 9 diriginți de la Gimnaziul nr. 51 Gh. Malarciuc din or. Vatra) 5 competențe-cheie: *competența comunicativ-organizatorică; competența normativă, de observare și autoactualizare; competența motivațional-axiologică; competența de cunoaștere și receptare a informației privind cultura și problematica familiei; competența de creare, producere și promovare a ideilor și conduitelor pozitive*. Pe marginea ideilor expuse, propunem o analiză a strategiilor, metodelor și tehnicilor operaționale de consiliere psihopedagogică a familiei, utilizate și valorificate în cadrul demersului formativ (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Strategii, metode și tehnici operaționale de consiliere psihopedagogică a familiei* [19, pp. 85-87]

Strategia de bază aplicată	Descrierea conținutului strategiilor operaționale, valorificate în cadrul demersului formativ
Strategia de tip observațional (observația naturală/spontană, observația manifestărilor nonverbale etc.)	Activitate de observare atentă, studiere, înțelegere și analiză a conduitei beneficiarului; identificarea și înțelegerea posibilelor cauze de manifestare comportamentală și elaborarea strategiilor de soluționare a dificultăților intra-/interpersonale, reieșind din particularitățile individual-tipologice și de vârstă.

Strategii centrate pe valorificarea studiului de caz	Studiul analitic al aspectelor cognitive, emoționale, atitudinale și comportamentale ale persoanei consiliate în scopul determinării cauzelor dificultăților întâmpinate de către beneficiar și a soluțiilor de eficientizare a condiției umane prin prisma analizei unor situații similare, trăite de către subiect sau alte persoane.
Strategia conversativă (conversația/formularea întrebărilor)	Dirijarea consilierii prin intermediul conversației și a formulării întrebărilor astfel încât beneficiarul să se simtă liber, confortabil și degajat în discuția cu consilierul/psihologul și să ajungă de sine stătător la conștientizarea problemei cu care se confruntă, să înțeleagă mecanismele și factorii favorizanți, predispozanți și determinanți ai dificultăților și, totodată, să formuleze căi sigure și eficiente de soluționare a acestora.
Strategia biografică (de acumulare a datelor)	Această metodă permite să cunoaștem personalitatea beneficiarului în ontogeneză, să identificăm cauzele ce au declanșat și consolidat comportamentele negative, au fixat unele conflicte intrapsihice, care ulterior au generat inhibiția, izolarea, egocentrismul, încăpățănarea, negativismul sau extraversia, agresivitatea și violența socială, regresia și/sau randamentul școlar redus la copii, comportamente delicvente etc.
Strategia/tehnica desen-sibilizării beneficiarului	Aceasta se utilizează în reducerea fobiilor, a frustrărilor și tulburărilor cu dominantă anxioasă. Tehnica a fost aplicată în consilierea atât a copiilor, cât și a părinților, în unele situații în plan imaginativ, iar în altele – atât imaginativ, cât și în realitate (<i>in vivo</i>).
Strategii axate pe studierea produselor activității	Identificarea caracteristicilor și a particularităților psihologice și individuale ale beneficiarului, a specificului relațiilor interpersonale în cadrul familiei prin studierea și analiza produselor activității realizate de persoana consiliată (desene, picturi, aplicații etc.).
Sociodrama	Una dintre cele mai eficiente metode de consiliere prin modelarea, înscenarea și soluționarea unei situații dificile. Tehnica dată a trezit sentimente contradictorii la membrii familiei, aceștia fiind surprinși de efectele pe care le-a produs înscenarea asupra conștientizării ideii că, în unele cazuri, problemele care persistau în familie au fost declanșate chiar de către părinți, iar soluțiile au putut fi formulate împreună cu partenerul de cuplu și/sau copiii.
Psihodrama	Metoda de consiliere care explorează problemele beneficiarului prin implicarea acestuia în mai multe roluri prin acțiuni de reprezentare scenică.
Strategia parafrazării	Presupune clarificarea subiectului sau a temeiului de discuție prin reformularea mesajului beneficiarului și încercarea de a construi o zonă de așteptare comună în ceea ce privește rezolvarea problemei. Prin acest exercițiu generăm feedback pentru beneficiar, confirmăm sau infirmăm înțelegerea celor relatate de el, oferim o altă modalitate de gândire sau abordare a problemei/situației trăite de către acesta.
Strategia re/modelării cognitiv-atitudinale	Modelarea-remodelarea cognițiilor iraționale/negative ale beneficiarului prin utilizarea unor procedee ca: <i>metafora terapeutică, analiza, sugestia, exemplul personal, argumentarea</i> etc. Exemple de convingeri modificate în cadrul consilierii părinților: 1. Dacă copilul nu mă ascultă, înseamnă că nu mă respectă. – Dacă copilul manifestă negativism, rezultă că nu-i sunt satisfăcute unele nevoi fundamentale ori trăiește un conflict intern/extern. 2. Copilul meu, după ce mănâncă o bătaie sau este pedepsit altfel, devine mai ascultător. – Bătaia sau oricare altă formă de pedeapsă doar vor agrava situația; comunicarea și explicația bazată pe propriul exemplu este soluția eficientă. 3. Dacă soțul meu îmi spune complimente și este afectuos, înseamnă că mă iubește. – Nu întotdeauna cuvântul corespunde cu acțiunea, de aceea acțiunile concrete ale soțului îmi oferă sprijin, încredere și siguranța că mă iubește. 4. Dacă copilul meu va învăța bine și va avea doar note mari, atunci, cu siguranță, va avea un job bine plătit. – Copilul meu are abilități sociale, de comunicare, relaționare și decizionale bine dezvoltate, ceea ce îi va asigura o integrare eficientă socială și profesională.
Metafora terapeutică	Procedeu eficient, care oferă noi perspective de evoluție și de soluționare a situațiilor dificile din viață, noi viziuni și cogniții referitoare la situația beneficiarului și, totodată, presupune determinarea de soluții simple și eficiente pentru dificultățile, trăirile și emoțiile beneficiarului.
Strategia valorificării antrenamentului asertiv	Strategia presupune un mod de relaționare care se opune agresivității, dar și comportamentului pasiv și/sau defensiv. Strategia se circumscrie în sfera dezvoltării personale a individului cu scopul de formare a abilităților de comunicare, tratare a tulburărilor emoționale, predominând <i>adresarea întrebărilor, parafrazărilor, convingerii/montajului psihologic</i> .
Strategia re/modelării conduitei	Re/modelarea conduitei, a manierelor comportamentale indezirabile prin utilizarea <i>analizei, comparării, interpretării, modificării cognițiilor iraționale, explicației, metaforei terapeutice, exemplului personal</i> etc. Totodată, prin re/modelarea cognițiilor disfuncționale se produce schimbarea comportamentelor, întrucât gândirea noastră ne afectează reacțiile emoționale, care ulterior produc modificări comportamentale.

Strategia resemnificării/tehnica întrebărilor; tehnica reformulării răspunsurilor	Utilizarea întrebărilor clarificatoare, referitoare la sine, la persoanele apropiate, la relații, evenimente etc. și mobilizarea beneficiarilor în vederea observării și evidențierii sugestiilor de rezolvare a propriilor probleme.
Strategia centrării pe reflecție	Reflecția reprezintă procedeul predominant în strategia dată, caracterizat prin formularea de către consilier a întrebărilor cu caracter de problemă. Scopul fundamental constă în analiza, validarea și conștientizarea trăirilor emoționale ale beneficiarului, identificarea comportamentelor-problemă, descoperirea resurselor proprii în vederea soluționării problemelor întâmpinate. În cazul aplicării tehnicii prin intermediul cardurilor metaforice în consilierea adulților și copiilor, beneficiarii și-au descoperit noi calități, noi resurse, au perceput problemele dintr-o altă perspectivă și astfel au elaborat căi eficiente și calitative de soluționare și anticipare a dificultăților.
Strategia argumentării	Argumentele folosite în cadrul consilierii tind să realizeze legătura dintre lumea internă și problema subiectului educațional (deseori strategia poate avea caracter directiv). Strategia argumentării, în esență, scoate în evidență convingeri disfuncționale care generau comportamente nedorite în procesul interrelaționării membrilor familiei, asigurând modificarea acestor convingeri.
Strategia întocmirii listei de probleme	Lista de probleme cu care se confruntă persoana poate conține dificultăți educaționale, relaționale, comportamentale. Ordinea în care acestea sunt așezate pe hârtie pune în evidență ierarhia, dar și gradul de acutizare a problemelor percepute de beneficiar.
Strategia elaborării listei de soluții	Strategia dată o completează pe cea precedentă și prevede concentrarea pe întocmirea listei cu soluțiile la problemele identificate de beneficiar.
Ștergerea intensității emoționale	Tehnică terapeutică care se aplică în plan imaginativ în scopul diminuării și anihilării trăirilor și a emoțiilor negative legate de o situație, un eveniment traumatizant sau o persoană, prin comutarea stărilor negative în stări pozitive și plăcute, care asigură echilibrarea stării psihoeemoționale a beneficiarului, diminuarea insomniilor și a altor tulburări de conduită cauzate de frică, stres, anxietate.

În scopul argumentării și demonstrării eficacității și a funcționalității instrumentelor implementate în programul de consiliere, propunem o sinteză a rezultatelor obținute în urma chestionării părinților și a copiilor la etapa de constatare și la cea de verificare privind nivelul de competență parentală (Tabelul 3 și Tabelul 4).

Tabelul 3. Nivelul de competență parentală detectat la etapa de constatare și la cea de verificare

Competențe-cheie	Nivelul de competență parentală					
	experiment de constatare, lot părinți (191 s.)			experiment de verificare, lot părinți (191 s.)		
	Sporit	Mediu	Scăzut	Sporit	Mediu	Scăzut
1	53,08%	29,02%	17,9%	88,9%	8,02%	3,08%
2	38,89%	29,02%	32,09%	91,35%	4,93%	3,7%
3	33,35%	43,20%	23,45%	79,62%	14,19%	6,17%
4	41,36%	27,16%	31,48%	97,53%	2,46%	0
5	34,56%	42,59%	22,85%	89,5%	8,02%	2,46%
Media	40,24%	34,19%	25,54%	89,38%	7,52%	3,08%

Tabelul 4. Rezultatele chestionării copiilor privind calitatea relațiilor interpersonale părinți-copii la etapa de constatare și la cea de verificare

Nr.	Indicii de calitate	Rezultatele chestionării, %	
		constatare	verificare
1.	Ambii părinți se implică activ în activitățile și viața copilului.	42,46	88,48
2.	Părinții acceptă interesele copiilor.	29,84	61,78
3.	Ambii părinți acordă atenție grijilor, problemelor sau dificultăților copiilor.	33,50	60,73
4.	Unul dintre părinți reprezintă un model de gândire, atitudine și comportament pentru copil.	42,46	88,48
5.	Părinții își cer scuze, își recunosc și își corectează greșelile.	40,83	93,19
6.	Părinții ajutorul copiilor, atunci când au nevoie de el.	35,6	85,86

7.	Unul dintre părinți este un model în soluționarea conflictelor.	39,26	87,43
8.	Părinții devin furioși, agresivi sau agitați atunci când întâmpină anumite conflicte cu copiii.	61,25	26,70

Astfel, rezultatele prezentate denotă un *nivel sporit de competență* la toate criteriile investigate. Prin urmare, susținem ideea că toate instrumentele implementate în cadrul programului de consiliere au facilitat modificarea convingerilor și a comportamentelor indezirabile în relația părinți-copii și au asigurat formarea și dezvoltarea competențelor parentale, generând, în acest context, sporirea eficienței personale și a competenței parentale în vederea creșterii și educării pozitive a copiilor. În consens cu cele spuse, le recomandăm părinților și cadrelor didactice implementarea și valorificarea instrumentelor enumerate în activitățile desfășurate cu copiii, atât în cadrul trainingurilor, atelierelor și ședințelor de consiliere cu părinții, cât și în sânul familiei, în vederea formării, dezvoltării și consolidării competențelor parentale pozitive.

În concluzie: Instrumentele propuse și valorificate în cadrul programului adresat părinților și-au demonstrat eficacitatea în procesul de consiliere psihopedagogică a familiei, iar programul elaborat de noi și-a atins scopul și obiectivele propuse, asigurând testarea și validarea scopului, a obiectivelor și ipotezei de cercetare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Calaraș C. Conflictologie familială. Suport de curs. Chișinău: Primex, 2014. 63 p.
2. Calaraș C. Formarea culturii relațiilor intergeneraționale. Pedagogia și sociologia educației familiale. Chișinău: Primex-Com SRL, 2017. 304 p.
3. Ceban V. Repere metodologice privind formarea competențelor parentale pozitive. În: Simpozion Științific Internațional. Universul științelor, ediția a IX-a, 4 noiembrie 2018. Iași: PIM, pp. 69-77.
4. Ceban V. Actualitatea politicilor educaționale în domeniul educației parentale. În: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii. Vol. III, nr. 1. Materialele Congresului Științific Internațional Polono-Moldo-Român: Educație-Politică-Societate. Chișinău-Iași, 1-4 aprilie 2019, pp. 70-76.
5. Ceban V. Consilierea psihopedagogică privind formarea competențelor parentale pozitive. În: Probleme actuale ale științelor umanistice. Analele științifice ale doctoranzilor și postdoctoranzilor. Vol. XVIII, Partea I. Chișinău, 2019, pp. 137-145.
7. Ceban V. Importanța rolurilor familiale în contextul educației parentale pozitive. În: Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova. nr. 9 (129), 2019, pp.152-155.
8. Ceban V. Tendințe integrative în educația parentală din perspectiva valorificării teoriilor învățării și consilierii adulților. În: Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, nr. 5 (125), 2019, pp. 158-162.
9. Ceban V., Calaraș C. Educația parentală pozitivă. Cum să devii un părinte eficient. Ghid metodologic pentru părinți, psihologi școlari, diriginți/cadre didactice. Chișinău: Primex-Com SRL, 2019. 175 p.
10. Ceban V., Calaraș C. Educația parentală pas cu pas. Management eficient al rolului de părinte. Suport informativ și caiet de lucru. Chișinău: Primex-Com SRL, 2020. 140 p.
11. Ceban V. Programul de consiliere și formare adresat părinților *Școala părinților competenți și eficienți*, PCFȘPEC. În: Acta et Commentationes. Sciences of Education (în curs de editare).
12. Codul educației al Republicii Moldova. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014.
13. Codul familiei al Republicii Moldova. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1316 din 26.10.2000.
14. Colac T. Familia: valori și dimensiuni culturale. Chișinău: Universul, 2005. 248 p.
15. Cuznețov L. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. Chișinău: CEP USM, 2008. 624 p.
16. Cuznețov L. Pedagogia și psihologia familiei. Suport de curs. Chișinău: Primex-Com SRL, 2013. 77 p.
17. Cuznețov L. Consilierea parentală. Ghid metodologic. Chișinău: Primex-Com SRL, 2013. 110 p.
18. Cuznețov L. Familia ca proiect existențial. Management familial. Chișinău: Primex-Com SRL, 2018. 323 p.
19. Cuznețov L. Cultura educației familiale, sau Mica enciclopedie de formare a competențelor parentale. Chișinău: CEP USM, 2020. 306 p.
20. Răileanu O. Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți. Teza de doctor în științele pedagogice. Chișinău, 2018. 229 p.
21. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 Educația 2020. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014.
22. Strategia privind protecția copilului pe anii 2014-2020. Hotărârea Guvernului R.Moldova nr. 434/2014.
23. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022. Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1106 din 3 octombrie 2016.